

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И БУМАГИ

Садикова Машхура Идиллоевна

Студент 102-22 КТ

Туробов Жахонгир Бахриддин угли

Бухарский инженерно технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810038>

Аннотация. Целлюлоза-одно из самых распространенных высокомолекулярных природных соединений. Она является главной составной частью растительных клеток вместе с другими высокомолекулярными веществами составляет твердый остов растений.

Ключевые слова: древесины, папирус, пергамент, бумагоделательная машина, сырьё, гидроксида натрия, гидросульфита кальция, сульфатом натрия, сульфид натрия,

В Европе бумага появилась в XI-XII веках. Она пришла на смену папирусу и пергаменту(который был слишком дорог). Сначала для изготовления бумаги пользовались измельченным пеньковым и льняным тряпьем.

Ещё в 1719 году Реомюр сделал предположение, что древесина может служить сырьём для производства бумаги. Однако потребность в использовании древесины возникла только в начале XIX века, когда была изобретена бумагоделательная машина, резко увеличившая производительность, вследствие чего бумажные фабрики стали испытывать нехватку сырья. В 1840-е годы саксонским ткачом Ф. Келлером (*F. G. Keller*) был запатентован процесс дефибрирования-изготовление бумаги из древесной волокнистой массы, полученной путём истирания древесины на точильном камне. В 1853 году Меллье (Франция) запатентовал способ получения целлюлозы из соломы варкой с 3%-м раствором гидроксида натрия в герметически закрытых котлах при температуре около 150°C (натронная варка). Почти одновременно, в 1851 году английские изобретатели Ч. Уатт и Х.Бёрджесс взяли патенты на производство целлюлозы подобным способом из древесины. Первый завод по производству натронной целлюлозы был построен в 1860 году в Соединённых Штатах Америки. В 1867 году американский инженер Бенджамин Тильгман изобрел процесс делигнификации древесины водными растворами гидросульфита кальция в кислой среде — сульфитную варку. В 1879 году немецкий изобретатель К. Ф. Даль, модифицировав натронную варку, предложил возмещать потери щёлочи сульфатом натрия, который в процессе высокотемпературной обработки восстанавливался образующимся углём в сульфид натрия. Этот

способ был реализован в промышленности и назван сульфатной варкой. Сульфатная варка в настоящее время является основным процессом получения целлюлозы.

В конце 1970-х годов канадский учёный Х. Холтон (*H. H. Holton*) предложил применять в качестве катализатора щелочных варок антрахинон.

Целлюлоза—одно из самых распространенных высокомолекулярных природных соединений. Она является главной составной частью растительных клеток вместе с другими высокомолекулярными веществами составляет твердый остов растений. Она встречается в виде волокон хлопка, где её 96-98%. Однако основным источником получения целлюлозы в промышленности служит древесина. Сухая древесина в зависимости от породы содержит: 40-60% α - целлюлозы(целлюлозы, нерастворимой в 17,5-18%-ном водном растворе едкого натра при 20⁰С), 17-35% геммицеллюлозы, отличающейся от α -целлюлозы меньшей длиной цепи и меньшей химической стойкостью, а также способной при действии разбавленных минеральных кислот и щелочей гидролизироваться и переходить в раствор в виде гексозы и пентозы, 17-30% лигнина – сложного по строению природного полимера ароматического характера (содержание углерода 61-65%), который разрушается и растворяется при действии горячих щелоков, окислителей, кислот, в небольших количествах в древесине содержатся смолы, камеди, эфирные масла, алкалоиды, дубильные и красящие вещества.

Производство целлюлозы из древесины основано на возможности отделения от достаточно химически устойчивой целлюлозы, сопутствующих ей веществ путем перевода их в раствор. В зависимости от используемых реагентов методы производства целлюлозы, сопутствующих ей веществ путем перевода их в раствор. В зависимости от используемых реагентов методы производства целлюлозы делятся на три основные группы: кислотные, щелочные и комбинированные. Основные технологические стадии получения целлюлозы: 1)подготовка древесины; 2)приготовление варочных растворов; 3)варка древесины; 4)обработка полученной целлюлозы: очистка, сортировка, облагораживание и отбеливание, обезвоживание, резка на листы.

Поскольку для производства требуется [древесина](#) и много [воды](#), [целлюлозно-бумажные комбинаты](#) обычно размещают на берегах больших [рек](#), тогда появляется возможность использовать реки для [сплава](#) древесины, служащей основным сырьём для производства.

Для получения бумаги и картона используются следующие волокнистые полуфабрикаты

- макулатура — 43 %
- сульфатная целлюлоза — 36 %
- древесная масса — 12 %
- сульфитная целлюлоза — 3 %
- полуцеллюлоза — 3 %
- целлюлоза из недревесного растительного сырья — 3 %

Для изготовления высших сортов бумаги, на которой печатают деньги и важные документы, пользуются также измельченными обрезками текстиля. Кроме того, для придания специальных свойств в бумагу добавляют проклеивающие вещества, минеральные наполнители и специальные красители. В России на нужды целлюлозно-бумажной промышленности ежегодно вырубается 43 млн кубометров леса. Для изготовления высших сортов бумаги, на которой печатают деньги и важные документы, пользуются также измельченными обрезками текстиля. Кроме того, для придания специальных свойств в бумагу добавляют проклеивающие вещества, минеральные наполнители и специальные красители.

Целлюлозу можно получать из разнообразного растительного сырья: соломы, камыша, древесины любой породы. Подготовка древесины состоит в распиловке ствола дерева на короткие отрезки-балансы (0,075 до 3,2 м), очищении их от коры, сучьев с последующим измельчением на рубильных машинах в щепу длиной 154-30 мм и толщиной до 3мм. Подготовка варочного раствора и варка целлюлозы существенного отличаются в зависимости от используемого реагента.

Использованная литература:

1. Карпунин И. И. Щелочная варка древесины в присутствии хинона и его влияние на качество целевого продукта, используемого для производства упаковки // Наука и техника. — 2017. — № 5.
2. Алякринская, Наталья. Бумажный лесоповал. The New Times, № 06 (191) (21 февраля 2011). Дата обращения: 28 сентября 2019.
3. Атоев Э. Х., Бердиева З. М. Изучение устойчивости комплексных соединений металлов с некоторыми фосфорорганическими лигандами // Universum: химия и биология. – 2021. – №. 10-2 (88). – С. 6-8.
4. Атоев Э. Х. Исследование взаимодействия солей хрома и цинка с различными органическими реагентами // Консолидация

- интеллектуальных ресурсов как фундамент развития современной науки. – 2021. – С. 324-330.
5. Атоев Э. Х., Рузиева К. Э. Термоаналитическое исследование термических превращений аморфного гидроксида железа //Universum: химия и биология. – 2019. – №. 11-2 (65). – С. 35-38.
6. Атоев Э. Х. ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМОРФНОГО ГИДРОКСИДА ЖЕЛЕЗА //Прогрессивные технологии и процессы. – 2018. – С. 23-24.
7. Атоев Э. Х., Гафурова Г. А. Рафинирование и экстракция семян тыквы сверхкритической углекислотой //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-2 (74). – С. 26-28.
8. Садикова М. И., Касимова Н. А. К вопросу оценки химической безопасности пищевых продуктов //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 6-2. – С. 25-28.
9. O'ktamovna S. N., Siddiqovna A. D. THE ROLE OF THE CHEMICAL INDUSTRY IN ENVIRONMENTAL POLLUTION //E Conference Zone. – 2022. – С. 34-35.
10. Muhiddinovna B. Z. Functions and forms of chemical experiment //European science review. – 2020. – №. 1-2. – С. 48-50.
11. Жумаев Ж. Х., Шарипова Н. У. Влияние растворителей на процесс взаимодействия морфолина с винилацетиленом //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 4-7.
12. Садикова М. И. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ (СКФХ) ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ ДЖИДЫ И ЛИСТЬЕВ ЩЕЛКОВИЦЫ //Главный редактор. – 2022. – С. 62.
13. Садикова М. И., Мухамадиев Б. Т. Использование плодоовощных криопорошков в пищевой технологии //Universum: химия и биология. – 2021. – №. 4. – С. 46-49.
14. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 157-161.
15. Бердиева З. М., Ниязов Л. Н. Use of information and communication technologies in teaching the subject of chemistry in higher education institutions //Ученый XXI века. – 2016. – №. 5-2 (18). – С. 26-29.
16. Bobir O., Mashhura S., Islom B. TECHNOLOGY OF OBTAINING EFFECTIVE CORROSION INHIBITORS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY //Universum: технические науки. – 2022. – №. 1-3 (94). – С. 85-87.

17. Рахимов Ф. Ф., Содикова М. И. Математические подходы к решению трудных задач по химии //Universum: психология и образование. – 2021. – №. 5 (83). – С. 16-18.
18. Ramazanov B., Juraeva L., Sharipova N. Synthesis of modified amino-aldehyde oligo (poly) mers and study of their thermal stability //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 839. – №. 4. – С. 042096.
19. Содикова М. И., Асадова Д. Ф. Анализ термических превращений некоторых оксидов //Интернаука. – 2018. – №. 21-1. – С. 65-66.
20. Шарипов М. З. и др. Influence of hexagonal symmetry stresses on domain structure and magnetization process of FeBO₃ single crystal //Eurasian Physical Technical Journal. – 2020. – Т. 17. – №. 1 (33). – С. 65-72
21. Мухамадиев Б. Т., Шарипова Н. У. Нетепловые механизмы действия электромагнитного поля (ЭМП) низких частот (нч) на растительное сырье //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 6 (72). – С. 89-91.
22. Жумаев Ж. Х., Ахмедов В., Шарипова Н. У. Влияние природы и количества катализатора при синтезе морфолиновых ненасыщенных продуктов при участии винилацетилена //Москва. – 2021. – С. 58-61.
23. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. Применение электромагнитного поля низкой частоты (эмп нч) в производстве растительных ингредиентов //Universum: химия и биология. – 2020. – №. 11-2 (77). – С. 34-36.
24. Садикова М. И., Шухратовна Қ. С. КООРДИНАЦИОН БИРИКМАЛАР НАЗАРИЯСИ //MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH. – 2022. – Т. 2. – №. 17. – С. 63-67.
25. Мухамадиев Б. Т., Садикова М. И. СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ ВЕРОЯТНОСТНОЙ МИКРОБИОЛОГИИ //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 22. – №. 1. – С. 157-161.

